

УДК 342.9

Гонтар Юрій Сергійович –
магістр права,
директор ТОВ «Торговий дім «Олтрейд»

Yurii S. Hontar –
Master of Laws,
Director of Altrade Trading House LLC

Адміністративно-правові засади застосування санкцій у сфері господарської діяльності під час дії правового режиму воєнного стану

Актуальність дослідження адміністративно-правових засад застосування санкцій у сфері господарської діяльності під час дії правового режиму воєнного стану викликана сучасним станом правового регулювання у цій сфері та особливостями застосування відповідного законодавства у практичній діяльності суб'єктів господарювання. Відповідні суспільні відносини є новими і продовжують динамічно розвиватися.

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Однак в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводить в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

На сьогодні законодавство України визначає 31 вид економічних та інших санкцій.

Ключові слова: конституційні права і свободи, обмеження прав і свобод, воєнний стан, господарська діяльність, санкції.

Yu.S. Hontar Administrative and Legal Principles of Applying Sanctions in the Field of Economic Activity during the Legal Regime of Martial Law

The relevance of the study of the administrative and legal principles of the application of sanctions in the field of economic activity during the legal regime of martial law is caused by the current state of legal regulation in this field and the peculiarities of the application of the relevant legislation in the practical activities of economic entities. The relevant social relations are new and continue to develop dynamically.

The constitutional rights and freedoms of a person and a citizen cannot be limited, except in the cases provided for by the Constitution of Ukraine. However, in the conditions of war or state of emergency, certain restrictions of rights and freedoms may be established.

Martial law is a special legal regime introduced in Ukraine or in some of its localities in the event of armed aggression or threat of attack, danger to the state independence of Ukraine, its territorial integrity, and

provides for the provision of appropriate state authorities, military command, military administrations and local self-government bodies powers necessary to avert the threat, repulse armed aggression and ensure national security, eliminate the threat of danger to the state independence of Ukraine, its territorial integrity, as well as the temporary, threat-induced, restriction of the constitutional rights and freedoms of a person and citizen and the rights and legitimate interests of legal entities with the indication period of validity of these restrictions.

Special economic and other restrictive measures (sanctions) may be applied in order to protect national interests, national security, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, counter terrorist activity, as well as prevent violations and restore violated rights, freedoms, and legitimate interests of citizens of Ukraine, society, and the state. Sanctions may be applied by Ukraine in relation to a foreign state, a foreign legal entity, a legal entity that is under the control of a foreign legal entity or a non-resident natural person, foreigners, stateless persons, as well as entities that carry out terrorist activities.

Currently, the legislation of Ukraine defines 31 types of economic and other sanctions.

Keywords: *constitutional rights and freedoms, restrictions on rights and freedoms, martial law, economic activity, sanctions.*

Постановка проблеми. Актуальність дослідження адміністративно-правових засад застосування санкцій у сфері господарської діяльності під час дії правового режиму воєнного стану викликана сучасним станом правового регулювання у цій сфері та особливостями застосування відповідного законодавства у практичній діяльності суб'єктів господарювання.

Метою статті є дослідження адміністративно-правових засад застосування санкцій у сфері господарської діяльності під час дії правового режиму воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правове регулювання господарської діяльності є традиційним предметом наукових досліджень [1–5]. Однак правові засади застосування санкцій та інших обмежень у веденні господарської діяльності під час дії правового режиму воєнного стану є практично не дослідженими, оскільки відповідні суспільні відносини є новими і продовжують динамічно розвиватися.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. При цьому зазначається, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції [6].

У ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII зазначається, що воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [7].

Згідно із ст. 1 Закону України «Про санкції» від 14 серпня 2014 р. № 1644-VII з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців,

осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність [8].

Видами санкцій згідно із ст. 4 Закону України «Про санкції» є: 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 3) обмеження торговельних операцій; 4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 6) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 7) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 8) заборона поширення медіа на території України; 9) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 10) заборона користування радіочастотним спектром України; 11) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; 12) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції; 13) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та

повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 14) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції; 15) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 16) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 17) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 18) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 19) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 20) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 21) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 22) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 23) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України; 24) припинення дії міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 25) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; 26) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 27) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 28) заборона діяльності на території України; 29) відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні;

30) примусове повернення або примусове видворення за межі України; 31) заборона демонстрації та використання символіки терористичних організацій і груп, пропагування ідей та програмних цілей таких організацій (груп), блокування доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються для зазначених цілей, та інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом [8].

Отже, на сьогодні законодавство України визначає 31 вид економічних та інших санкцій.

Порядок застосування санкцій передбачений у ст. 5 Закону України «Про санкції».

Так, рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції), передбачених пунктами 1, 2-5, 13-15, 17-19, 24¹, 25 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію указом Президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу Президента України постановою Верховної Ради України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту прийняття постанови Верховної Ради України і є обов'язковим до виконання [8].

Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1, 2-21, 23-25 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов'язковим до виконання [8].

Рішення щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» (стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії,

тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними), ухвалюється судом [8].

Щодо скасування санкцій слід зазначити, що відповідне рішення приймається органом, який прийняв рішення про їх застосування, у випадку якщо застосування санкцій привело до досягнення мети їх застосування.

Відкритим джерелом інформації про суб'єктів, до яких застосовуються санкції, є Державний реєстр санкцій. Порядок створення та ведення цього Реєстру передбачено ст. 5³ Закону України «Про санкції».

Державний реєстр санкцій є інформаційно-комунікаційною системою, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції. Цей Реєстр створений з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції. Дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом [8].

Порядок ведення та доступу до Реєстру визначається Положенням про Державний реєстр санкцій, що затверджується Радою національної безпеки і оборони України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про санкції» та Законом України «Про публічні електронні реєстри». Ведення Реєстру забезпечує апарат Ради національної безпеки і оборони України, який є держателем цього Реєстру [8].

Об'єктами Реєстру є інформація про осіб, щодо яких застосовані санкції, які ідентифікуються за допомогою реєстрових номерів. Джерелом інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони України, введене в дію указом Президента України, а у випадках, передбачених цим Законом, - затверджене постановою Верховної Ради України, а також відповідні судові рішення [8].

Слід зазначити, що чинне законодавство України прямо не передбачає відповідальності за порушення безпосередньо законодавства про санкції. У січні 2023 року до Верховної Ради України був поданий проект Закону № 8384 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення

законодавства про санкції», який знаходиться на розгляді у Верховній Раді України [9].

Висновки. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Воєнний стан, як особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності передбачає тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і

територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Список використаних джерел:

1. Щербина В. С. Господарське право: підручник. 3-є вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2006. 656 с.
2. Вінник О. М. Господарське право: навч. посібник. 2-е вид., змін. та доп. К.: Правова єдність, 2009. 766 с.
3. Господарське право України: навч. посібник / за заг. ред. Н. О. Саніахметової. Харків: Одіссей, 2005. 608 с.
4. Господарське право: підручник / за ред. О. П. Подцерковного. Х.: Одіссей, 2010. 640 с.
5. Господарське право України: підручник: у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К.: КНЕУ, 2011. 507 с.
6. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
7. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>.
8. Про санкції: Закон України від 14 серпня 2014 р. № 1644-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text>.
9. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції: Проект Закону № 8384. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41227>.

References:

1. Shcherbyna V. S. Hospodarske pravo: pidruchnyk. 3-ie vyd., pererob. i dop. K.: Yurinkom Inter, 2006. 656 s.
2. Vinnyk O. M. Hospodarske pravo: navch. posibnyk. 2-e vyd., zmin. ta dop. K.: Pravova yednist, 2009. 766 s.
3. Hospodarske pravo Ukrainy: navch. posibnyk / za zah. red. N. O. Saniakhmetovoi. Kharkov: Odissei, 2005. 608 s.
4. Hospodarske pravo: pidruchnyk / za red. O. P. Podtserkovnoho. Kh.: Odissei, 2010. 640 s.
5. Hospodarske pravo Ukrainy: pidruchnyk: u 2 ch. Ch. 1 / za zah. red. V. F. Opryshka ta N. S. Khatniuk. K.: KNEU, 2011. 507 s.

6. Konstytutsiia Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

7. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12 travnia 2015 roku № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>.

8. Pro sanktsii: Zakon Ukrainy vid 14 serpnia 2014 r. № 1644-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text>.

9. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy ta inshykh zakoniv shchodo vstanovlennia kryminalnoi vidpovidalnosti za porushennia zakonodavstva pro sanktsii: Proiekt Zakonu № 8384. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41227>.